

Métodos para contenção de agentes degradantes em obras expostas: uma análise no museu do pontal

DOI: 10.5281/zenodo.13743568

Leticia Ferrari Quadros de Souza¹

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, leticiafqds1001@gmail.com

Palavras-chave: Conservação, Higienização, Sujidades e Exposição

A pesquisa se debruça na análise dos métodos de conservação utilizados para conter as sujidades geradas durante a montagem da exposição J. Borges - O sol do sertão. O presente trabalho tem como objetivo avaliar quais os pontos positivos alcançados através das ações tomadas para contenção de agentes prejudiciais à salvaguarda do acervo. O Museu do Pontal, como resultado de 45 anos de pesquisas e viagens por todo país do designer francês Jacques Van de Beuque e pela aquisição de obras por Angela Mascelani e Lucas Van de Beuque, é composto por cerca de 9000 peças de 300 artistas brasileiros, produzidas a partir do século XX, dentre eles: Mestre Vitalino, Dadinho, Mestre Galdino, Adalton, GTO e outros. A equipe de museologia, composta por museólogos, restauradores, graduandos em museologia e de conservação e restauração fazem rondas de higienização rotineiras nas obras presentes na instituição e estiveram presentes durante todo o preparo da nova estrutura da exposição. Devido a quantidade de profissionais agindo na conservação das obras, foi possível fazer rondas de higienização nas obras ao redor, durante e após a montagem. Dessa forma, foi possível monitorar todo o processo, ação que contribuiu para a conservação preventiva das obras.

Referências Bibliográficas:

Museu do Pontal. "Acervo - Museu Do Pontal." Museu Do Pontal, 2021, disponível em: < <https://museudopontal.org.br/acervo/> > Acesso em 24 de Julho de 2024

Barbosa, Karen, et al. "Monitorização de gases poluentes em microclimas de museus: estratégia relevante para a conservação preventiva" V Encontro Luso-Brasileiro de Conservação E Restauo, 22 de maio de 2020.

IHA/NOVA FCSH "Estratégias de exposição: história e práticas recentes". IV fórum ibérico de estudos museológicos. instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de Lisboa. Lisboa, 2021.